

VIRTUAL LABORATORIYALAR VA ULARNING TA'LIMDAGI IMKONIYATLARI, STEAM FANLARINI O'QITISHDA MOBIL PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

Abduraximova Xusnida Akramovna

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishi 1-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20593504>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aniq va tabiiy fanlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish samarasi, virtual laboratoriyalardan foydalanish afzalliklari, dasturlash yutuqlari, va ularning tutgan o'rni yoritilgan bo'lib, maqolada ayrim virtual laboratoriya yaratish mumkin bo'lgan platformalar keltirilgan. Bunday platformalar STEAM fanlarini o'qitishda katta samara beradi.

Kalit so'zlar: virtual, texnologiya, laboratoriya, elektr, dastur, fiziologiya, interaktiv, simulyatsiya, mobil platforma

Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования информационных технологий в точных и естественных науках, преимущества использования виртуальных лабораторий, достижения программирования и их роль. Представлены платформы, на которых могут быть созданы виртуальные лаборатории. Подобные платформы очень эффективны в преподавании предметов STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика)

Ключевые слова: виртуальный, технология, лаборатория, электричество, программа, физиология, интерактивный, моделирование, мобильная платформа

Annotation. This article discusses the effectiveness of using information technologies in the exact and natural sciences, the advantages of using virtual laboratories, programming achievements and their role, and the article presents some platforms on which virtual laboratories can be created. Such platforms are very affective in teaching STEAM subjects.

Key words: virtual, technology, laboratory, electr, program, physiology, interactive, simulation, mobile platform

KIRISH.

Bugungi kunda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, yangi texnologiyalarni joriy qilish va takomillashtirish asosiy masala sifatida qaralmoqda. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish, o'qitishni samarali tashkil etishga olib keladi. Masalan, fizika biologiya, kimyo fanlarini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanish laboratoriya mashg'ulotlarini yanada jonli va qiziqarli qiladi, shu bilan birga ta'lim sifatini oshiradi. Zamonaviy ta'lim tizimi raqamlashtirish jarayoni bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa, STEAM fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Mobil platformalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

ASOSIY QISM.

Virtual laboratoriya - bu an'anaviy laboratoriyalardan foydalanmagan, yoki laboratoriya sharoiti mavjud bo'lmagan holatda tajribani amalga oshirish imkonini beruvchi dasturiy

ta'minotdir. Virtual laboratoriya – bu foydalanuvchilarga real tajribalar jarayonini modellashtiruvchi va talabaga individual tajriba o'tkazish imkonini beruvchi platforma.

Virtual laboratoriyalarda ta'lim jarayonida quyidagi bir qator afzalliklarga ega:

- O'quvchi uchun xavfsiz ya'ni yuqori kuchlanishli va zararli kimyoviy moddalar bilan ishlashda virtual laboratoriyalardan foydalanish qulay;
- Nazariy bilimni amaliyot bilan bog'laydi;
- Talaba va o'quvchilar tajribalarni istalgan vaqtda qayta bajarib, natijalarni solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- Xona sharoitida o'tkazish qiyin bo'lgan, laboratoriya jihozlari yetarli bo'lmagan hamda ko'p vaqt talab etilgan holda virtual laboratoriyalardan foydalanish samarali natija beradi;
- Geometriya, chizmachilik fanlarida va arxitektura sohalarida ham loyihalarni aniq tasavvur etish, tushuncha hosil qilish imkonini beradi;
- Virtual laboratoriyada qimmatbaxo uskunalari va reaktivlar sotib olishning hojati yo'q;
- Kuzatish zarur bo'lgan juda kichik mayda zarralarni (oddiy ko'z bilan ko'rish imkonsiz bo'lgan holatda) zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqali kuzatishga imkon beradi;
- Kimyo sohasida ham bir necha yil talab etiladigan reaksiyalarni oldindan ko'rish imkoniyati yuzaga keladi;

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar bilan ishlagan talabalar tajriba natijalarini yaxshiroq tushunadi va mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini tezroq rivojlantiradi (Abdullayeva, 2023)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-2025-yillarga mo'ljallangan “Raqamli O'zbekiston-2030” dasturida ta'limni raqamlashtirish muhim ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Shu jarayonda ta'lim muassasalarida raqamli platformalar, virtual sinflar va laboratoriyalarni bajarish ishlari amalga oshirilmoqda.

Virtual laboratoriya ishlaridan foydalanishning maqsadi ham shundan iboratki, axborot texnologiyalari o'qitishdagi ayrim kamchiliklarni to'ldirishi, o'quv jarayonini rang-barang, qiziqarli, va hayajonli qilishi kerak.

Virtual laboratoriya turlari;

- ✓ Kompyuter simulyatsiyalari asosidagi laboratoriyalar – maxsus dasturlar orqali fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni modellashtiradi
- ✓ Veb-asosidagi virtual laboratoriyalar – internet orqali ishlaydi va masofadan turib tajribalar o'tkazish imkonini beradi
- ✓ AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik) laboratoriyalar – 3D muhitda immersiv tajribani ta'minlaydi.
- ✓ Gibril laboratoriyalar – virtual va haqiqiy laboratoriya elementlarini birlashtiradi

Quyida virtual laboratoriyalar yaratishga imkon beruvchi bir nechta platformalarni havola etaman:

- PhET – biologiya, fizika, kimyo va boshqalar uchun turli xil interaktiv simulyatsiyalarni taklif etadi. Ular virtual laboratoriyalar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir nechta simulyatsiyalarga ega;
- BioDigital Human – foydalanuvchilarga inson tanasi va turli biologik jarayonlarni o'rganish imkonini beruvchi interaktiv, 3D platformani taqdim etadi. Bu anatomiya va fiziologiya virtual laboratoriyalari uchun juda muhim;

▪ Labster – tabiiy fanlarga oida bir nechta virtual laboratoriyalarni taqdim etadi. U ko‘pincha an’anaviy laboratoriya jarayonlarini to‘ldirish uchun ta’lim muassasalarida keng qo‘llaniladi;

Virtual laboratoriyalarni joriy etish bo‘yicha takliflar:

1. Milliy platforma yaratish. O‘zbekiston sharoitiga mos o‘zbek tilidagi virtual laboratoriyalar to‘plamini ishlab chiqish zarur;
2. O‘qituvchilarni tayyorlash. Raqamli pedagogika va simulyatsion ta’lim bo‘yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilishi lozim;
3. Fanlararo integratsiya. Virtual laboratoriyalar informatika, fizika, kimyo, biologiya va muhandislik fanlari o‘rtasida integratsiyalashgan shaklda ishlab chiqilishi mumkin;
4. Baholash tizimini yangilash. Virtual laboratoriyada olingan natijalarni avtomatik tahlil qilish va baholash tizimini yo‘lga qo‘yish kerak;

STEAM ta’limi fanlararo integratsiyani ta’minlaydi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko‘nikmalarni ham egallaydilar.

Natijada ular muammolarni hal qilish, ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvni rivojlantiradi.

Mobil platformalar yordamida STEAM fanlarini o‘qitish quyidagi natijalarni beradi:

- O‘quvchilarning qiziqishi ortadi;
- Mustaqil ta’lim ko‘nikmalari shakllanadi;
- Murakkab mavzular oson tushuniladi;
- O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida tezkor aloqa o‘rnatiladi.

Masalan, simulyatsiya va virtual laboratoriyalar orqali o‘quvchilar real tajribalarni xavfsiz muhitda bajarishlari mumkin.

XULOSA.

Xulosa sifatida shuni aytishim mumkinki, virtual laboratoriya texnologiyasi rivojlanishda davom etar ekan, aniq va tabiiy fanlar tizimida innovatsiyalar uchun imkoniyatlar eshigi yanada ochiladi. Bu esa ta’lim tizimidagi dinamik va inklyuziv yondashuvni taklif etadi. Virtual laboratoriyalar o‘quvchi va talabalar tabiiy dunyoni chuqurroq anglashlarida yanada samarali muhit yaratadi. Shu sababli, bu yo‘nalishda davlat, ta’lim muassasalari va IT sohasi mutaxassislari hamkorligida kompleks chora – tadbirlari amalga oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J. Abdullo Mukammal dasturlash. 1:HTML va CSS. Akademnashr. Toshkent-2021. 288-bet
2. Abdullayeva M. (2023) Raqamli ta’limda virtual laboratoriyalarning roli. Toshkent: TDPU nashriyoti
3. D. S. Kalandarova, SH. B. Bakayeva, Biologiya o‘qitish metodikasida axborot texnologiyalarining o‘rni. CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. Volume-2. Issue-2. 43-47-betlar. O‘zbekiston-2022
4. Internet ma’lumotlari: interscience.uz, academia.edu, pedagogs.uz, researchgate.net